
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ALGORÍTMICO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA: EVIDENCIA DE UNA INTERVENCIÓN BASADA EN APRENDIZAJE POR ESTACIONES

Desenvolvimento do pensamento algorítmico na educação primária: evidências de uma intervenção baseada em aprendizagem por estações

Valeria Barriga¹

Jesús Berrio²

Sonia Valbuena³

RESUMEN

Este artículo presenta una experiencia de intervención pedagógica desarrollada en segundo grado de educación primaria, orientada al fortalecimiento del pensamiento algorítmico a través de la estrategia de aprendizaje por estaciones. La investigación surge a partir de las dificultades observadas en estudiantes de segundo grado de primaria relacionadas con el análisis lógico, la resolución de problemas, la revisión de procedimientos y la depuración de errores en operaciones básicas. La propuesta metodológica se fundamentó en el modelo de rotación por estaciones y en principios del pensamiento algorítmico, integrando actividades con material concreto, resolución de problemas y ejercicios de depuración. Los resultados evidencian avances en la comprensión de la suma y la resta, así como en la estructuración de procedimientos, aunque persisten retos asociados a la autonomía en la corrección de errores y a la comprensión conceptual, influenciados en parte por el contexto bilingüe de la institución. Se concluye que el aprendizaje por estaciones constituye una estrategia pertinente para promover habilidades algorítmicas y matemáticas en los primeros grados de escolaridad.

Palabras-clave: Pensamiento algorítmico, Aprendizaje por estaciones, Educación primaria, Matemáticas, Metodología activa.

RESUMO

Este artigo apresenta uma experiência de intervenção pedagógica desenvolvida no segundo ano do ensino fundamental, voltada ao fortalecimento do pensamento algorítmico por meio da estratégia de aprendizagem por estações. A pesquisa surge a partir das dificuldades observadas em estudantes do segundo ano relacionadas à análise lógica, à resolução de problemas, à revisão de procedimentos e à depuração de erros em operações básicas. A proposta metodológica fundamentou-se no modelo de rotação por estações e em princípios do pensamento algorítmico, integrando atividades com material concreto, resolução de problemas e exercícios de depuração. Os resultados evidenciam avanços na compreensão da adição e da subtração, bem como na estruturação de procedimentos, embora persistam desafios associados à autonomia na correção de erros e à compreensão conceitual, influenciados em parte pelo contexto bilingue da instituição. Conclui-se que a aprendizagem por estações constitui uma estratégia pertinente para promover habilidades algorítmicas e matemáticas nos anos iniciais da escolaridade.

Palavras-chave: Pensamento algorítmico, Aprendizagem por estações, Ensino fundamental, Matemática, Metodologia ativa.

¹ Licenciada, Universidad del Atlántico, vbarriga@mail.uniatlantico.edu.co, <https://orcid.org/0009-0001-7276-7986>

² Mestre, Universidad del Atlántico, jberrioalbuena@mail.uniatlantico.edu.co, <https://orcid.org/0000-0002-4014-5322>

³ Doutora, Universidad del Atlántico, soniabalbuena@mail.uniatlantico.edu.co, <https://orcid.org/0000-0003-3667-1087>

1 INTRODUCCIÓN

En la educación matemática actual, el desarrollo de habilidades como la lógica, la secuenciación y la resolución de problemas se ha convertido en un eje fundamental desde los primeros grados de escolaridad. Estas habilidades no solo son esenciales para el aprendizaje de las matemáticas, sino que también constituyen la base del pensamiento algorítmico, entendido como la capacidad de construir y analizar procedimientos paso a paso para resolver situaciones problema. Weintrop *et al.* (2016) resaltan la importancia de integrar el pensamiento computacional en la educación matemática temprana, argumentando que fortalece la capacidad de los estudiantes para descomponer problemas complejos en pasos lógicos y secuenciales. Siendo el pensamiento algorítmico una de las habilidades del pensamiento computacional (Martínez, Acevedo y Barriosnuevo, 2022).

Así, el pensamiento algorítmico es un elemento indispensable no solo para la programación sino para la resolución de problemas (Pinzón, Román y González, 2023) y secuenciación de actividades en los estudiantes. Y agrega a esto Brennan y Resnick (2012), el pensamiento algorítmico implica la organización lógica de instrucciones para lograr un objetivo específico, habilidades cruciales que se desarrollan desde los primeros años de la educación matemática. Sin embargo, en muchas ocasiones esto no se refuerza en la primera infancia o por el contrario no se encuentran actividades que puedan articular de manera concisa e implícita este concepto. Según Fernández del Castillo (2021), a pesar de que los niños aprenden de manera implícita a través de la observación, la experimentación y el juego, las prácticas educativas a veces no aprovechan este potencial, lo que lleva a una falta de refuerzo y articulación de conceptos importantes en la primera infancia.

Estas problemáticas ponen de manifiesto la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que trascienden el cálculo mecánico y promuevan procesos de pensamiento estructurado, lógico y analítico. Lo cual conlleva al objetivo de este trabajo, en un contexto bilingüe hacer uso del aprendizaje por estaciones como una alternativa metodológica que permite abordar un mismo contenido desde diferentes enfoques, favoreciendo la participación activa y el trabajo autónomo de los estudiantes.

Siendo así las cosas, la cuestión a tratar es ¿De qué manera puede desarrollarse el pensamiento algorítmico en estudiantes de educación básica primaria, sin depender del uso de herramientas informáticas, a través de estrategias didácticas contextualizadas y vinculadas a la enseñanza de las matemáticas?

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Pensamiento algorítmico en educación primaria

El pensamiento algorítmico se define como la capacidad de diseñar, ejecutar, analizar y depurar secuencias de pasos para resolver un problema (Pérez *et al.*, 2023). Según Dogan (2020), el fortalecimiento de este tipo de pensamiento en la educación primaria contribuye a mejorar la organización del pensamiento, la planificación y la resolución de problemas matemáticos. Esto se evidencia en propuestas didácticas como la de Molano y Acero (2025), la cual se propone el uso de la robótica, la cual se fundamenta en el pensamiento computacional para la programación de las acciones del instrumento robótico a diseñar, lo cual expone una aplicación directa de este tipo de pensamiento de manera pertinente y acertada.

Asimismo, Ortuño y Serrano (2024) destacan que el pensamiento algorítmico forma parte del pensamiento computacional, una competencia cada vez más demandada en el ámbito educativo, y que puede desarrollarse mediante metodologías activas que motiven al estudiante y lo involucren directamente en su proceso de aprendizaje, favoreciendo la resolución de problemas, la creatividad y el trabajo colaborativo en los niños (Carmona, 2024; Londoño y Hernández, 2025). Esto se debe principalmente a que el pensamiento algorítmico implica los procesos de secuenciación, reconocimiento de patrones, descomposición de problemas y la formulación de instrucciones (Carmona, 2025).

2.2. El aprendizaje activo en la enseñanza matemática

Según Charles *et al.* (1991) el aprendizaje activo se define como un enfoque pedagógico en donde el estudiante es el centro del aprendizaje, enfocándose en una participación activa y constante del mismo haciendo uso de actividades que impliquen análisis, discusión, resolución de problemas, trabajo autónomo y reflexión sobre lo aprendido. Es bajo este enfoque que el estudiante pasa de ser un ente receptor a un elemento participativo dentro del aula de clase, interactuando tanto con el docente como con sus compañeros y fortaleciendo elementos no solo del curso sino de la vida misma.

Por lo que los aprendizajes activos pueden ser no solo muy útiles sino favorecedores en el proceso de aprendizaje de las matemáticas durante la primera infancia (Alcina *et al.*, 2022). El uso de juegos, tarjetas, colores y dinámicas activas integra al estudiante dentro del entorno social y les permiten trabajar con material manipulativo; las metodologías activas, en comparación con las metodologías tradicionales son más efectivas en mantener la atención y fundamentar el conocimiento

en los estudiantes (Oribhabor, 2020), puesto que estos generan atención, permiten la interacción con el concepto y la aplicación autónoma de los mismos (Portero; Medina, 2025).

2.3 Aprendizaje por estaciones y modelo de rotación: una forma de aprendizaje activo

Existen muchas formas de presentar pedagogías activas, sin embargo, una destacable en este proceso del fortalecimiento y desarrollo del pensamiento algorítmico, es el Modelo de Rotación por Estaciones (MRE), también conocido como aprendizaje por estaciones (Damica *et al.*, 2025) el cual se caracteriza por la organización del aula en diferentes espacios de aprendizaje, cada uno con actividades específicas y secuenciales. Esta surge en 1997, con Roland Bauer, profesor de deporte en las escuelas primarias de Alemania, quien implementó este enfoque a fin de atender al alumnado con distintos niveles (Antolinos, 2022; Londoño, 2024).

Según Elizondo *et al.* (2025), este modelo favorece la flexibilidad curricular y la adaptación del aprendizaje a los ritmos y necesidades de cada estudiante, promoviendo la autonomía y el trabajo colaborativo. Pospuestas como la de Danica *et al.* (2025) muestran como el MRE fomenta el protagonismo de los alumnos, la colaboración entre compañeros y el aprendizaje personalizado, además de destacar como éste es eficaz para la enseñanza científica, lo cual incluye la matemática.

3 METODOLOGÍA

3.1 Enfoque y tipo de estudio

La investigación se enmarca en una intervención pedagógica de carácter cualitativo y descriptivo, basada en el aprendizaje activo y aplicada directamente en las aulas de segundo grado de una institución privada en el departamento del Atlántico, Colombia.

3.2 Contexto y participantes

La intervención se llevó a cabo en una institución privada bilingüe (Español e Inglés) en la costa Caribe colombiana, institución ubicada en el departamento del Atlántico, Colombia: La institución tiene una población toda del género femenino. La muestra de estudio estuvo constituida por toda la clase, con un total de 25 participantes, con edades comprendidas entre los 7 y 8 años de edad.

3.3 Diseño de la intervención

La intervención se organizó mediante cuatro estaciones de aprendizaje orientadas al fortalecimiento de la suma y la resta de uno y dos dígitos, con y sin reagrupación, para esto, se instituyeron cuatro estaciones de trabajo y de manera adicional una actividad de cierre basada en la

depuración, es decir, la corrección de errores, todo esto posterior a la explicación establecida de los temas haciendo uso de videos y explicaciones gráficas tomando en cuenta el grado escolar.

- Estación 1 Construcción de números de uno y dos dígitos utilizando representaciones gráficas de unidades y decenas.

La primera estación (ver Figura 1-izquierda) consistió en la construcción de números de 1 y 2 dígitos, los estudiantes debían representar de manera gráfica números de 1 y 2 dígitos tomando en cuenta que número representa las unidades y que número representa las decenas, esto representando las unidades con cuadrados separados y las decenas con grupos de 10 cuadrados unidos entre sí.

Figura 1: Muestra del estudio en estaciones 1 y 2.

Fuente: de la investigación (2025).

- Estación 2: Descomposición de números mediante el uso de number bonds (ver Figura 1 derecha).

La actividad de esta estación correspondía a la descomposición, esta vez de forma numérica de números de 1 y 2 cifras, haciendo uso de los “number bonds”, estructura que establece un número central que se forma por la suma de 2 números a los extremos, de acuerdo al siguiente imagen, estableciendo de manera numérica el concepto de descomposición

- Estación 3: Resolución de sumas y restas con apoyo de material concreto y el libro de texto.

En esta estación se hizo apoyo del libro de texto de las estudiantes, a fin de que resolvieran las actividades que en este se encontraron de suma y resta, sin embargo, para esto, se les estableció el uso de material que representaba las unidades y decenas de manera gráfica, de tal manera que cada estudiante pudiera construir los números con el material concreto y de acuerdo a ese resolver la operación

- Estación 4: Resolución de problemas siguiendo una secuencia de comprensión, planeación, ejecución, verificación y respuesta.

En esta estación se siguió haciendo uso del libro (ver Figura 2) pero para la resolución de los problemas establecidos en el mismo, siguiendo una secuencia de orden que se establecía directamente en el libro, esta secuencia era consistía en entender el proceso a realizar tomando en cuenta las palabras claves del problema, planear la secuencia de pasos a seguir para la resolución, responder de acuerdo a la secuencia realizada, verificar que todos los pasos y procesos se llevarán a cabo y de la manera correcta y finalmente dar la respuesta verbal de lo encontrado.

Figura 2: Muestra del estudio en estación 4.

Fuente: de la investigación (2025).

Finalmente, se propuso una actividad de depuración, en donde cada estudiante en su respectiva hoja de trabajo (ver Figura 3) tenía un total de 9 ejercicios a revisar, todos con un error, debían encontrar el error y resolver de manera correcta la operación.

Durante toda la actividad se promovieron las fases del pensamiento algorítmico: construcción del problema, resolución y depuración.

Figura 3: Muestra del estudio en actividad final.

Fuente: De la investigación (2025).

4 RESULTADOS

Las observaciones realizadas en el grupo de estudio evidenciaron dificultades significativas en la comprensión del valor posicional, así como errores recurrentes en el cálculo y en la descomposición de números. Asimismo, se identificó una limitada revisión de los procedimientos empleados por las estudiantes durante la resolución de tareas matemáticas. De igual manera, se observaron dificultades para reconocer y corregir errores propios, lo que restringe el desarrollo de la autonomía, el pensamiento reflexivo y la autorregulación en el aprendizaje de las matemáticas.

La implementación del aprendizaje por estaciones, articulado con el pensamiento algorítmico, tuvo un impacto positivo en el desarrollo de las habilidades matemáticas de las estudiantes. Se evidenció una mayor comprensión de las operaciones de suma y resta, sin embargo, aún se evidencian problemas asociados a la rectificación de errores de manera autónoma, además de dificultades en asociación de conceptos, posiblemente por dificultades en el idioma, ya que la institución en donde se realizó la actividad es bilingüe, pero en gran medida, las estudiantes en grado segundo aun no comprende del todo este segundo idioma.

Aunque inicialmente implicó un esfuerzo considerable para las estudiantes participantes, la fase de depuración se consolidó como un momento clave del proceso, ya que contribuyó

significativamente al fortalecimiento del razonamiento lógico, la estructuración del pensamiento y la autonomía en la resolución de problemas. Asimismo, la estrategia promovió un entorno de aprendizaje dinámico y participativo, lo que se reflejó en un incremento de la motivación, el compromiso y el interés de las estudiantes hacia el aprendizaje de las matemáticas.

Desde la práctica pedagógica, esta experiencia aportó herramientas metodológicas valiosas para el trabajo en el aula, demostrando que la combinación de estrategias activas y enfoques basados en el pensamiento algorítmico contribuye significativamente al aprendizaje matemático en los primeros grados de escolaridad además de reforzar la participación en clase.

5 DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos aportan en la línea planteada por Dogan (2020) y Elizondo *et al.* (2025), en lo referente a la importancia de metodologías activas para el desarrollo del pensamiento lógico y algorítmico en edades tempranas, que para este estudio fueron niñas de aproximadamente 7 años y medio. Lo cual, en concordancia con Miranda y Choez (2024) tiene un impacto en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes.

El aprendizaje por estaciones permitió integrar el pensamiento algorítmico de manera implícita, favoreciendo la participación activa de los estudiantes y promoviendo la reflexión sobre los procedimientos matemáticos utilizados. Esta estrategia facilitó que los alumnos no solo ejecutaran operaciones, sino que también comprendieran las secuencias, tomaran decisiones y reconocieran errores en sus propios procesos, fortaleciendo así habilidades clave del pensamiento computacional en contextos no tecnológicos.

No obstante, es importante reconocer que, al tratarse de una propuesta relativamente reciente en algunos contextos educativos, su implementación representa un desafío para el cuerpo docente, especialmente en términos de planificación, gestión del tiempo y diseño de actividades significativas. Esto implica la necesidad de procesos de formación y acompañamiento pedagógico que permitan a los docentes apropiarse de la estrategia de manera efectiva.

A pesar de estos retos, el aprendizaje por estaciones se proyecta como una alternativa didáctica pertinente que debería ser considerada no solo en la educación inicial, sino también en niveles de escolaridad superiores, ajustándose a las características, intereses y necesidades de los estudiantes. Su flexibilidad permite adaptaciones curriculares que favorecen entornos de aprendizaje más dinámicos, inclusivos y centrados en el desarrollo de habilidades cognitivas complejas.

En este sentido, es fundamental destacar que su implementación no debe entenderse como una limitación condicionada por la disponibilidad de recursos tecnológicos, ya que, como se evidenció en el presente estudio, esta estrategia es adaptable a diversos contextos socioculturales. Puede desarrollarse mediante el uso de materiales concretos, actividades desenchufadas y enfoques de gamificación, lo que amplía su aplicabilidad y la posiciona como una propuesta accesible, sostenible y pertinente para distintos escenarios educativos.

6 CONCLUSIONES

El aprendizaje por estaciones, articulado con el pensamiento algorítmico, se consolida como una estrategia didáctica efectiva para fortalecer las habilidades matemáticas y promover el desarrollo de procesos de razonamiento estructurado en estudiantes de educación primaria. La experiencia implementada evidenció avances significativos en la comprensión de las operaciones básicas, así como en la organización secuencial de procedimientos y la identificación de errores. Asimismo, se observó una mayor disposición motivacional hacia el aprendizaje de las matemáticas, reflejada en la participación activa y el interés por las actividades propuestas. Estos resultados sugieren que la integración de metodologías activas contribuye a generar aprendizajes más significativos, favoreciendo el desarrollo de competencias cognitivas fundamentales desde los primeros niveles de escolaridad.

En coherencia con lo anterior, el aprendizaje por estaciones también permitió identificar aspectos que requerían fortalecimiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En particular, se evidenció la necesidad de continuar promoviendo la autonomía de los estudiantes en la depuración de errores y en la construcción de una comprensión conceptual más profunda, especialmente en contextos educativos bilingües donde intervienen variables adicionales en la apropiación del conocimiento. En este sentido, la dinámica de rotación por estaciones ofreció un escenario propicio para diseñar actividades diferenciadas que atendieran estas necesidades. Asimismo, esta experiencia aportó elementos metodológicos valiosos para la práctica docente y abrió nuevas posibilidades de investigación en el campo de la educación matemática, particularmente en la articulación entre pensamiento algorítmico y metodologías activas.

REFERÊNCIAS

Antolinos, A. Estaciones de aprendizaje para la adquisición de la ortografía en 3º de Educación

Primaria. En Cobos-Sanchis *et al.* **Educación y Sociedad: pensamiento e innovación para la transformación social**. Dykinson e-book, 2022, p. 1280-1289. Disponible en: <https://www.dykinson.com/libros/educacion-y-sociedad-pensamiento-e-innovacion-para-la-transformacion-social/9-788411224680/>. Acessado en: Ene. 2025.

Damica, F. Z., de Almeida, M. A. B., Damica, G. Z., Damica, L. Z., Gomes, S. P., Figueira, P. H. C., & dos Santos Junior, P. J. A rotação por estações como estratégia ativa no ensino: percepções e impactos no processo de ensino-aprendizagem. **Editora Impacto Científico**, p. 126-155. 2025. Disponible en: <https://doi.org/10.56238/edimprato2025.092-012>. Acessado en: Dic. 2025

Dogan, A. Algorithmic Thinking in Primary Education. **International Journal of Progressive Education**, v. 16, n. 4, p. 286–301. 2020. Disponible en: <https://eric.ed.gov/?id=EJ1273278>. Acessado en: Mar. 2025.

Elizondo, I. J., Flores, R. A. R., Rodríguez, M. U., & Chávez, L. A. P. Modelo de rotación por estaciones para la enseñanza de las ciencias: experiencias de intervención en el aula multinivel en España y México. Edutec, **Revista Electrónica de Tecnología Educativa**, v. 93, n. p. 51–70, 2025. Disponible en: <https://doi.org/10.21556/edutec.2025.93.4031>. Acessado en: Dic. 2025

Fernández del Castillo, I. Aprendizaje implícito: cuando aprender no es el resultado de enseñar. **Isabel Fernández del Castillo**. Disponible en: <https://isabelfernandezdelcastillo.com/aprendizaje-implicito-cuando-aprender-no-es-el-resultado-de-ensenar/>. Acessado en: Mar. 2025.

Londoño Cardona, M. Y. L. Más allá del juego: la resolución de problemas y el pensamiento computacional en primera infancia. **Revista de Educación**, v. 6, n. 16, p. 29-42, .2024. Disponible en: <https://doi.org/10.61287/revistafranztamayo.v.6i16.9>. Acessado en: Feb. 2025.

Londoño Cardona, M. Y., & Hernández Camelo, G. E. Pensamiento computacional y desarrollo infantil: Resultados de la implementación del modelo didáctico (MDPC) en educación inicial en Itagüí-Colombia. **Ciencia y Educación**, v. 6, n. 10, p. 243-251. 2025. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17468508>. Acessado en: Dic. 2025.

Martínez, A. M. P., Acevedo, E. P., & Barriosnuevo, M. D. C. J. (2022). El pensamiento computacional como estrategia para la educación ambiental en la primera infancia. **Revolución Educativa en la Nueva Era Vol. II**, 1094-1103. Disponible en: file:///C:/Users/Donato/Downloads/Dialnet-RevolucionEducativaEnLaNuevaEraVolumenesIYII-877720_2.pdf. Acessado en: Dic. 2025.

Miranda, R. & Choez, C. Impacto de las metodologías activas en el rendimiento académico y la motivación de los estudiantes: Una revisión sistemática de la literatura. **Revista Científica Multidisciplinar ner@ndo**, v. 5, n. N°2, p. 1141–1154. 2024. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17468508>. Acessado en: Dic. 2024.

Molano García, D. J., & Acero Ordóñez, Ó. L. La robótica educativa: una interdisciplina didáctica integradora para la enseñanza. **Educación y Ciudad**, n. 48, p. e3160. 2025. Disponible en: <https://doi.org/10.36737/01230425.n48.3160>. Acessado en: Abr. 2025.

Pinzón Pérez, D. F., Román González, M., & González Palacio, E. V. El pensamiento algorítmico

como estrategia didáctica para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas en el contexto de la educación básica secundaria. **RED. Revista de Educación a Distancia**, v. 23, n. 73, p. 1-223. 2023. Disponible en: <https://doi.org/10.6018/red.542111>. Acessado en: Nov. 2025.

Portero, F. B., & Medina, R. P. Estudio teórico sobre Metodologías Activas en la educación básica. **Revista Espacios**, v. 46, n. 1, p. 68-82. 2025. Disponible en: <https://www.revistaespacios.com/a25v46n01/25460106.html>. Acessado en: Nov. 2025.

Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L., & Wilensky, U. Defining computational thinking for mathematics and science classrooms. **Journal of science education and technology**, v. 25, p. 127-147. 2016. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10956-015-9581-5>. Acessado en: Ene. 2025.